

EDYTA SIERKA* DAMIAN CHMURA**

*Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28

**Instytut Ochrony Przyrody PAN,
31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 33

Przemiany zbiorowisk leśnych i ich znaczenie dla ochrony walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika” (Wyżyna Śląska)

Z uwagi na coraz intensywniejsze oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze, problem ochrony roślinności wodnej i torfowiskowej na obszarach silnie zurbanizowanych wydaje się być niezwykle istotnym. Na obszarze Wyżyny Śląskiej torfowiska niskie są rzadkością, a niewielkie fragmenty torfowisk przejściowych i wysokich występują sporadycznie (Żarnowiec i in. 1995). Na omawianym obszarze ochrona tych ekosystemów jest realizowana w obrębie dwóch spośród 6 rezerwatów przyrody. Szczególnie cennym jest teren rezerwatu torfowisko-leśnego „Dolina Żabnika”, położony pośród monotonnych, użytkowanych gospodarczo borów sosnowych.

Podejmując badania za cel przyjęto wskazanie głównych kierunków przemian fitocenoz leśnych i potencjalnych zagrożeń dla cennych ekosystemów torfowiskowych, wynikających ze zmian w składzie i strukturze otaczających zbiorowisk leśnych.

Charakterystyka obiektu. Badania prowadzono na obszarze rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika” utworzonego w 1996 r., położonego w jednym z pięciu mezoregionów Wyżyny Śląskiej – Pagóry Jaworznickie, w obrębie miasta Jaworzna (ryc. 1). Dolina potoku liczy 3 km długości i 10 m głębokości. Charakteryzuje się urwistymi brzegami i licznym rozlewiskami. Dno doliny

Ryc. 1. Teren badań – The study area.

zajmują gleby bagienne i mułowo-błotne, natomiast na wyższej terasie dominują gleby bielcowe (Skawina 1969).

„Dolina Żabnika” jest rezerwatem torfowiskowo-leśnym o powierzchni 239,08 ha, obejmującym dolinę potoku Żabnik ze zbiorowiskami torfowisk przejściowych, wykształcających się na obrzeżach i w korycie potoku (Żarnowiec i in. 1995) oraz fitocenozy borów sosnowych i borów mieszanych w jego sąsiedztwie (Stebel i in. 1995). Flora rezerwatu liczy 363 gatunków roślin naczyniowych (Klama i in. 1995) i 105 gatunków mszaków reprezentujących grupę gatunków rzadkich i wymierających w skali całego makroregionu (Żarnowiec i in. 1995). Gatunki wodne, bagienne i torfowiskowe stanowią około 23% flory rezerwatu.

Około 5% wszystkich gatunków występujących na terenie rezerwatu (Klama i in. 1995) to rośliny objęte ochroną prawną. Wśród gatunków zagrożonych w regionie na uwagę zasługuje ponikło igłowate *Heleocharis acicularis*, które na terenie rezerwatu „Dolina Żabnika” posiada jedyne stanowisko na obszarze aglomeracji górnośląskiej.

Otulina rezerwatu oraz tereny do niej przyległe to głównie drzewostany sosnowe sztucznego pochodzenia. Drzewostany otuliny i rezerwatu są podobne pod względem składu gatunkowego i bonitacji; nieznacznie różnią się jedynie wiekiem.

Gospodarka leśna obejmowała głównie tworzenie monokultur sosnowych i zręby zupełne lub gniazdowe oraz wprowadzanie plantacji przedstawicieli gatunków szybko rosnących np. modrzewia. Drzewostany te, osłaniające dolinę potoku, odgrywają niezwykle istotną rolę w regulacji stosunków wodnych na terenie rezerwatu, m.in. działają stabilizująco na piaszczyste podłoże zapobiegając erozji, przyspieszają rozkład materii organicznej oraz hamują intensywność penetracji turystycznej samej doliny potoku. Zmiany zachodzące w ich składzie gatunkowym i strukturze stanowić mogą poważne zagrożenie dla zachowania zbiorowisk roślinnych kształtujących się w dolinie wolno płynącego potoku Żabnik (*Plan...* 1998).

Obszar rezerwatu, jak większość obszarów chronionych na terenie województwa śląskiego, narażony jest na bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie czynników niekorzystnych dla zachowania jego różnorodności biologicznej.

Głównymi źródłami zagrożeń dla rezerwatu są:

- lokalizacja „Doliny Żabnika” na obszarze 3 lejów depresyjnych związanych z eksploatacją piasku podsadzkiego, rud cynku i ołowiu, a także węgla kamiennego (Wika, Szczypek 1987).
- wpływ emisji zanieczyszczeń, emitowanych m.in. przez elektrownię Siersza oraz Jaworzno II i III;
- intensywna penetracja terenu rezerwatu przez miejscową ludność (Stebel i in. 1995);
- gospodarka leśna prowadzona na terenie rezerwatu i jego otuliny (Sierka E., Sierka W. 2004).

Metodyka badań. Badania przeprowadzono w 2004 r. w płatach zbiorowisk leśnych: boru świeżego *Leucobryo-Pinetum* i boru mieszanego *Quercus roboris-Pinetum* na terenie rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika”. W wymienionych zbiorowiskach zarówno w obrębie rezerwatu jak i jego otuliny wykonano 25 zdjęć fitosocjologicznych klasyczną metodą Brauna-Blanqueta. Porównano 15 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych przez Stebla, Żarnowca i Klamę w 1992 r. (Stebel i in. 1995) ze zdjęciami fitosocjologicznymi wykonanymi przez autorów pracy, umieszczając je w tych samych płatach fitocenz.

Na podstawie porównania zdjęć z 1992 r. z wykonanymi w 2004 r. wskazano na główne przemiany jakościowe i ilościowe w obrębie analizowanych fitocenoz. Statystyczną istotność różnic ($p < 0,05$) w ilościowym udziale poszczególnych gatunków w analizowanych fitocenozach po upływie 12 lat wykazano testem nieparametrycznym U Manna-Whitneya, wykorzystując pakiet programów Statistica 5. W analizach pominięto gatunki z I stopniem stałości. Jeżeli gatunek występował w więcej niż jednej warstwie jego procentowy udział w fitocenozie analizowano oddzielnie dla każdej z warstw. W pracy zaprezentowano tylko te gatunki, których procentowy udział wykazał istotne statystycznie różnice pomiędzy rokiem 1992 a 2004.

W oparciu o skład gatunkowy fitocenoz leśnych, bezpośrednio sąsiadujących z potokiem oceniono ich przemiany (np. udział gatunków inwazyjnych, ubikwistycznych), które najprawdopodobniej zagrażają ochronie torfowisk rezerwatu. Nazewnictwo gatunków roślin przyjęto za Mirkiem i in. (2002), zbiorowisk roślinnych za Matuszkiewiczem (2001).

Wyniki i dyskusja. Fitocenozy boru świeżego i boru mieszanego na obszarze „Doliny Żabnika” są w dużym stopniu zniekształcone antropogenicznie (Cabała 1990). W analizowanych

Ryc. 2. Zmiany udziału gatunków w drzewostanie w okresie 1992-2004. * – różnice istotne statystycznie ($p < 0,05$); w nawiasach podano wartość odchylenia standardowego – Percentage of tree species number the years 1992-2004. * – statistically significant differences ($p < 0,05$); standard deviation is given in brackets.

Ryc. 3. Zmiany udziału gatunków krzewów w okresie 1992-2004. *różnice istotne statystycznie ($p < 0,05$); w nawiasach podano wartość odchylenia standardowego – Percentage of shrub species number during the years 1992-2004. * – statistically significant differences ($p < 0.05$); standard deviation is given in brackets.

płatach stwierdzono występowanie następujących przemian, niekorzystnych z punktu widzenia ekologii zbiorowisk leśnych:

1. Utrzymywanie się jednolitego, pochodzącego z nasadzenia, drzewostanu sosnowego. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy rokiem 1992 a 2004 w udziale sosny w drzewostanach. Istotną statystycznie różnicę pomiędzy rokiem 1992 a 2004 ($p < 0,01$) stwierdzono w udziale w drzewostanie, wprowadzonego wcześniej do podszytu, dębu czerwonego *Quercus rubra* i obsiewającej się brzozy brodawkowatej *Betula pendula* (propagule pochodzą najprawdopodobniej z obszarów sąsiadującego wyrobiska piasku podsadzkowego) ($p < 0,01$) (ryc. 2).

2. Nastąpił, istotny statystycznie ($p < 0,01$), wzrost zakrzewienia w warstwie podszytu w okresie 12 lat. Proces ten związany jest ze zwiększeniem udziału m.in. kruszyny pospolitej *Frangula alnus*, będącego skutkiem prześwietlenia drzewostanu na skutek gospodarki przerębowej (ryc. 3).

Obydwa wyżej wymienione procesy noszą nazwę odpowiednio monotypizacji i fruitycetyzacji (Olaczek 1972) i są jedną z najczęstszych form degeneracji zbiorowisk leśnych powstałych w wyniku nieprawidłowej gospodarki leśnej.

3. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy udziałem np. *Rubus caesius* pomiędzy rokiem 1992 a 2004 ($p < 0,01$), będącą skutkiem tzw. rębni częściowej (ryc. 4). Pojawienie się gatunków dominujących prowadzi do homogenizacji poziomej struktury runa, a konsekwencji do zatarcia jego mikromozajkowego zróżnicowania (Pawlaczyk 1997).

4. Zaobserwowano pojawienie się niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* w poszczególnych latach badań (ryc. 4). Najbardziej prawdopodobną przyczyną wzmożonego wkraczania terofitów okrajkowych jest uprawa jednogatunkowych drzewostanów i ich znaczne prześwietlenie oraz występowanie tzw. efektu brzeżnego (Brzeg, Krotoska 1984).

5. Obecność w warstwie podszytu wprowadzonych lub wnikających gatunków obcego pochodzenia takich jak wspomniany dąb czerwony (istotna statystycznie różnica pomiędzy udziałem w fitocenozach w roku 1992 a 2004; $p < 0,03$; czereemcha późna *Padus serotina* ($p < 0,01$), czy robinia akacjowa *Robinia pseudoacacia* ($p < 0,01$) (ryc. 3). Gatunki te prowadzą do obniżenia bogactwa i różnorodności gatunkowej (Godefroid i in. 2005, Hereźniak 1992, Tobisch i in. 2003).

Ryc. 4. Zmiany udziału gatunków runa w okresie 1992-2004. * różnice istotne statystycznie ($p < 0,05$); w nawiasach podano wartość odchylenia standardowego – Percentage of undergrowth species number during the years 1992-2004. * – statistically significant differences ($p < 0.05$); standard deviation is given in brackets.

6. Nadmierne zadarnienie w warstwie runa, powodowane bujnym rozwojem ekspansywnych gatunków trawiastych, takich jak np. śmiałek pogięty *Deschampsia flexuosa* ($p < 0,01$), czy trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigeios* ($p < 0,01$) (ryc. 4). Gatunki te powodują znaczne obniżenie różnorodności gatunkowej (Sierka 2003, Sierka, Chmura 2005).

Wydaje się, że uzyskane wyniki nie są jednoznaczne, chociażby z powodu znacznego prawdopodobieństwa wykonywania zdjęć w nieco innych częściach płatów zbiorowisk leśnych badanego obszaru w obu cyklach prowadzonych badań. Jednakże mogą być one podstawą do wskazania głównych typów zmian i ukierunkowaniem badań nad przemianami lasów (Chmura, Sierka 2005).

Podsumowanie. Ze względu na liczne i różnorodne przemiany zbiorowisk leśnych i ciągle trwającą bezpośrednią i pośrednią ingerencję człowieka, trudno jest z całą pewnością stwierdzić który ze wskazanych efektów tych przemian w największym stopniu zagraża zbiorowiskom roślinnym, występującym w dolinie potoku. Wydaje się, że głównym problemem dla fitocenz leśnych rezerwatu są gatunki o cechach ekspansywnych (zarówno rodzime jak i obcego pochodzenia), charakteryzujące się szeroką amplitudą ekologiczną i z powodzeniem zwiększającymi swój udział. Wkraczają one także do płatów zbiorowisk bezpośrednio sąsiadujących z fitocenzami będącymi zasadniczymi obiektami ochrony na terenie rezerwatu tj. fitocenz torfowiskowych z klasy *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*. Torfowiska te są siedliskami, występujących na terenie rezerwatu, gatunków zagrożonych we florze Polski takich jak *Carex davalliana*, *Gentiana pneumonanthe*, *Epipactis palustris*.

SUMMARY

Changes in forest communities and their importance for protection of environmental values of the nature reserve „Dolina Żabnika” (Silesian Upland)

In the present paper the results of comparative phytosociological studies were shown which aimed at indication and evaluation of changes in structure and species composition of forest phytocoenoses

(*Leucobryo-Pinetum*; *Quercu roboris-Pinetum*) for the protection of valuable mire ecosystems in bog-forest reserve "Dolina Żabnika" in the Silesian Upland.

The following intensified harmful changes in forest communities, mainly due to forest management, were observed: impoverishment of tree stand (Fig. 2-4) and sod formation built by grass species in herb layer (Fig. 4). The main threat to valuable plant communities, occurring in the valley of stream, are invasive species both of alien and native origin, characterized by wide ecological amplitude and easily penetrating phytocoenoses being under protection in sites disturbed by human activity.

PIŚMIENNICTWO

Brzeg A., Krotoska T. 1984. *Zbiorowisko Pinus-Geranium robertianum – forma zniekształcenia grądu*. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B., 35: 53-66.

Cabała S. 1990. *Zróznicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej*. Prace Nauk. Uniw. Śląsk. w Katowicach 1068: 1-142.

Chmura D., Sierka E. 2005. *Effects of forest management on alien plants invasion of woodlands*. Journal of Botany Thaiszia 15: Suppl. 1: 289-300.

Godefroid S., Phartyal S.S., Weyembergh G., Koedam N. 2005. *Ecological factors controlling the abundance of non-native invasive black cherry (Prunus serotina) in deciduous forest understory in Belgium*. Biol. Conserv. 210, 91-105.

Hereźniak J. 1992. *Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich*. W: Ławrynowicz M., Warcholińska A.U. (red.). *Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce*. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Szlakami Nauki 19: 97-150.

Klama H., Tokarska-Guzik B., Żarnowiec J., Stebel A. 1995. *Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik” w Jaworznie (Wyżyna Śląska)*. Część II. *Rośliny naczyniowe*. Ochrona Przyrody 52, ss. 59-68.

Kondracki J. 2001. *Geografia regionalna Polski*. PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2001. *Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski*. PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zajac A., Zajac M. 2002. *Flowering plants and pteridophytes of Poland a checklist*. W: Szafer Inst. of Bot., PAN.

Olaczek R. 1972. *Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej*. Uniw. Łódzki, pp. 1-170.

Pawlaczyk P. 1997. *Roślinność leśna Drawieńskiego Parku Narodowego, jej antropogeniczne przekształcenia i aktualne tendencje dynamiczne. Gleby i roślinność ekosystemów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego*. Idee Ekologiczne 11, 5: 43-70.

Plan Ochrony leśno-torfowiskowego rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika” na okres 1.01.1999-31.12.2018 r. Wyk. Pracownia Gleboznawczo-siedliskowa. Biuro Urządzeń Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Krakowie.

Sierka E. 2003. *The role of grass species in forest communities with Carex brizoides of the Silesian Upland*. In: Problems of grass biology. W. Szafer Inst. of Bot. PAN, Kraków, p. 503-512.

Sierka E., Chmura D. 2005. *Role of Calamagrostis epigeios in forest communities of Silesian Upland (S Poland)*. In: Frey L. (red.). *Biology of grasses*. W. Szafer Inst. of Bot. PAN, Kraków, p. 343-352.

Sierka E., Sierka W. 2004. *Prezentacja tematyki wybranych zajęć terenowych na obszarze rezerwatu przyrody „Dolina Żabnika” (Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska)*. Środowisko i Rozwój 10(2): 182-193.

Skawina T. 1969. *Gleby. Ziemia Chrzanowska i Jaworzno*. Monografia. Wyd. Liter., Kraków, p. 81-96.

Stebel A., Żarnowiec J., Klama H. 1995. *Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik” w Jaworznie (Wyżyna Śląska)*. Część III. Zbiorowiska roślinne. Ochrona Przyrody 52, 59-68.

Tobisch T., Csontos P., Rédei K., Führer E. 2003. *Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) faállományok vizsgálatá aljnővényzetük összetétele alapján*. Tájökológiai Lapok 1(2): 193-202.

Wika S., Szczypek T. 1987. *Przeobrażenia szaty roślinnej Górnego Śląska wskutek zmian hydrologicznych, w: Problemy geograficzne Górnośląsko-Ostrawskiego Regionu Przemysłowego*. Mat. Symp. Polsko-Czechosłowackiego, Katowice-Sosnowiec, p. 100-105.

Żarnowiec J., Klama H., Stebel A. 1995. *Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina Potoku Żabnik” w Jaworznie (Wyżyna Śląska)*. Część I. Mszaki. Ochrona Przyrody 52, 59-68.

Żmuda S. 1973. *Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji Górnośląskiej*. PWN, Śląski Inst. Naukowy w Katowicach.